

ISLOMIY BANK XIZMATLARINING JORIY ETILISHINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA'SIRI

Sobirova Shaxnoza

Bank-moliya akademiyasi, Tijorat banklarini boshqarish fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176950>

Annotatsiya. Hozirgi kunda islomiy banklar faoliyati kengayib bormoqda. Islomiy banklar foizni taqiqlaydi. Tijorat banklari davlat va bank tomonidan chiqarilgan qonun-qoidalarga rioya qilsa, islom banklari shariat tamoyilligiga asoslanib faoliyat yuritadi. Iqtisodiyot rivojlangan sari islom banklariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ko'plab tijorat banklari islomiy bank mahsulotlarini joriy qilmoqda. Iqtisodiy inqirozlar davrida islomiy banklar o'z faoliyatini oqlab chiqa oldi. Shu sababli ham, nafaqat musulmon davlatlar, balki Yevropa davlatlarida ham islomiy banklarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Islom bankining jahon banklari sektoridagi ulushi yildan yilga ortib bormoqda. 2017 yildan 2022 yilgacha bozor CAGR 6,7% ga o'sdi. (1uz.kursiv.media) 2022 yilda uning umumiy aktivlari 2,871 milliard dollarga baholangan. Islom bank sektori aktivlarining 43 foizi Fors ko'rfazida, yana 40 foizi Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning boshqa mamlakatlarida, 15 foizi Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyoda, 2 foizi esa dunyoning qolgan qismida joylashgan. Aktivlari bo'yicha birinchi yetakchilarni Eron va Saudiya Arabistoniga egallagan. Eron davlatining aktivlari 1094 milliard dollarni va Saudiya Arabistoniniki esa 753 milliard dollarni tashkil etadi. Shu bilan birga Quvayt, Malayziya va Qatar davlatlari ham joylashtirilgan aktivlari bo'yicha uchli beshtalikka kirgan.

Kalit so'zlar. Islom moliyasi, islomiy bank, murobaha, tafakkul, foiz.

Islom banklari islom normalariga asoslanib faoliyat yurituvchi bank hisoblanadi. Islom banklari 2 ta tamoyilga asoslanib faoliyat yuritadi: foyda va zararni taqsimlash; kreditor va investorlar tomonidan foiz olishni taqiqlash. Hozirgi kunda ayrim an'anaviy banklarda islomiy darchalar ochilmoqda.

Islom banklari mamalakat yalpi ichki mahsulotining o'sishida muhim ahamiyat kasb etadi. Islom moliyasi yuqori riskli loyihalarni amalga oshiradi. An'anaviy banklardan farqli ravishda Islom banklari riskni teng taqsimlaydi. Bu tizimdagi risklar sheriklik, birgalikda egalik qilish, ijaraga berish va sotish tamoyillariga muvofiq qarz beruvchi va qarz oluvchi o'rtasida taqsimlanadi. Islom moliyasi tamoyillariga ko'ra, pulga faqat ayirboshlash vositasi sifatida qaraladi.

Rivojlangan davlatlarda ham juda ko'p olimlar, islom moliyasini o'rganishgan va tadqiqotlar olib borishgan, tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar hozir ham davom etmoqda. Malayzalik olimlar Furqani va Mulyany iqtisodiy o'sish va islom banki o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'rganishgan. Ular real iqtisodiyot tarmoqlarini ifodalash uchun jami IB moliyalashtirish (IBBFinance) va aholi jon boshiga real YaIM (RGDP), qat'iy investitsiyalar (GFCF) va savdo faoliyati (TRADE) ko'rsatkichlaridan foydalanganlar. Ayni paytda islom banklari butun musulmon olamida eng tez rivojlanayotgan iqtisodiy tarmoqlardan biri bo'lib, real sektorni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Islom moliyasi uchun tadqiqotda islom banklari tomonidan jami moliyalashtirish qo'llanilsa, an'anaviy moliyalashtirishda xususiy sektorga odatiy banklar tomonidan berilgan kreditlardan foydalanilgan. Islom banklari iqtisodiy

o'sishni rag'batlantiradi, shuningdek, an'anaviy banklar tomonidan qoniqtirilmaydigan iqtisodiy bozor ishtirokchilarining ayrim o'ziga xos ehtiyojlarini qondiradi.

Islomiy moliyani rivojlanishi XX asr 2-yarmidan boshlanadi. 1960-yillarda Misrda daslabki islomiy moliyaviy tashkilotlar faoliyat yurita boshlagan. 1971-yilda islomiy tamoyillarga asosan foliyat yurituvchi birinchi tan olingan bank Misrda tashkil etilgan "Nasser Social Bank" hisoblanadi. Hozirgi kunda islomiy moliya birinchi navbatda musulmon mamlakatlarida: Janubiy, Janubi-Sharqiy va Markaziy Osiyo va Afrikada rivojlanib bormoqda. Shu bilan birga, hozirda ushbu mintaqalardagi mamlakatlardan tashqari, islomiy banklarni Yevropa, AQSh va Avstraliyada ham uchratish mumkin. Eron, Pokiston va Sudanda moliya tizimi butunlay islomiy me'yorlarga bo'ysunadi va bu mamlakatlardagi barcha banklar islomiydir. Malayziya, Indoneziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Bruney kabi musulmon mamlakatlarida ikkala turdagi banklar mavjud.

Hozirgi kunda islomiy moliya tizimi faoliyati tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda, statistik ma'lumotlarga ko'ra o'rtacha o'sish sur'ati yiliga 10-15 foizni tashkil etadi. Shu bilan birga, Standard & Poors reyting agentligi islom banklarini yuqori daromadli deb tasniflaydi.

Islom banking jahon banklari sektoridagi ulushi yildan yilga ortib bormoqda. 2017 yildan 2022 yilgacha bozor CAGR 6,7% ga o'sdi. (1uz.kursiv.media) 2022 yilda uning umumiy aktivlari 2,871 milliard dollarga baholangan. Islom bank sektori aktivlarining 43 foizi Fors ko'rfazida, yana 40 foizi Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning boshqa mamlakatlarida, 15 foizi Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyoda, 2 foizi esa dunyoning qolgan qismida joylashgan. Aktivlari bo'yicha birinchi yetakchilarni Eron va Saudiya Arabistoniga egallagan. Eron davlatining aktivlari 1094 milliard dollarni va Saudiya Arabistoniniki esa 753 milliard dollarni tashkil etadi. Shu bilan birga Quvayt, Malayziya va Qatar davlatlari ham joylashtirilgan aktivlari bo'yicha uchli beshtalikka kirgan.

Ayni paytda, butun dunyo bo'ylab musulmon aholining ko'chishi sababli islomiy moliya institutlarining AQSh va Yevropa davlatlarida ham rivojlanayotganini ko'rishimiz mumkin.

Islomiy bank aktivlari bo'yicha islomiy bo'lmagan davlatlar Buyuk Britaniya, Bosniya va Gersegovina, AQSh, Kipr va Shvetsiya davlatlari yuqori o'rinni egallagan. Xususan islom olamidani tashqarida Buyuk Britaniya halol moliyalashtirish sohasida yetakchi hisoblanadi. 2022 yilda bu yerdagi islomiy bank aktivlari hajmi 7,7 milliard dollardan oshdi. Moliyaviy xizmatlarning keng doirasiga bo'lgan talab tufayli Buyuk Britaniyada moliyaviy investitsiyalar bilan ta'minlovchi WahedInvest va ko'chmas mulk investitsiyalarini taklif qiluvchi Yielders kabi kompaniyalar faoliyat yuritishni boshlagan. Buyuk Britaniya, shuningdek, sukukning jahon markazidir. Eng yirik islom banklari ham, musulmon davlatlari hukumatlari ham sukukni London fond birjasiga joylashtiradilar.

Bu banklar ham an'anaviy banklardek bir necha turli xizmatlar ko'rsatadi. Islom banklarining asosiy vositasi murobaha hisoblanadi. Murobaha mahsulotni sotib olib, uni mijozga ustama bilan qayta sotish operatsiyasidir. Islom moliya tizimida bank faoliyatidan tashqari takaful va sukuk muhim ahamiyat kasb etadi.

Takafful bu islomiy qoidalarga asoslangan, zararni teng taqsimlash orqali shakllangan sug'urta operatsiyasi. So'nggi besh yil ichida takaful bozori yiliga o'rtacha 9,7 foizga o'sdi. (2) Sukuk islomiy obligatsiya hisoblanadi. Sukuk bozorining o'rtacha yillik o'sishi 10.2% ni tashkil qiladi.

Biz bilamizki, har qanday rivojlanish talab va taklifga bog'liq. Islom moliyasiga bo'lgan talabning ortishi, ayrim musulmon davlatlarning yuqori moliyaviy resursga egaligi islomiy moliyani dunyoda keng tarqalishiga sabab bo'ladi. Dunyoda yirik neft eksport qiluvchi davlatlar iqtisodiyoti islomiy moliyaga asoslanganligi, G'arb davlatlari esa o'zlari uchun yirik xorijiy investorlarni jalb qilish uchun raqobatlashayotganligi islomiy moliyani yanada rivojlanish tendensiyalari hisoblanadi.

2022-yilda jahon iqtisodiyoti COVID-19 pandemiyasidan keyin bir necha to'siqlarga duch keldi. 2022-yilda global inflyatsiya darajasining 8,8 foizga ko'tarilishi tufayli jahon iqtisodiyotining 3,2 foizga o'sishda sekinlashdi. Ko'plab mamlakatlarda asosiy inflyatsiya darajasi pandemiyadan oldingi darajadan yuqori bo'lib qoldi. Inflyatsiya darajasining yuqori bo'lishi, asosan, neft, energiya, oziq-ovqat va xom ashyo narxlarining ko'tarilishi, mamlakatlardagi siyosiy vaziyatlar oqibatidir.

Islom bank ishi moliyaviy vositachilikning uzluksizligini qo'llab-quvvatlab, ko'plab mamlakatlarda moliyalashtirishning barqaror o'sishini namoyish etdi. Iqtisodiy faoliyat sezilarli darajada oshgani sayin, foydalanilmayotgan aktivlar uchun yetarli darajada oldindan shakllantirilgan zaxiralar va riskni to'g'ri tahlil qila olish natijasida aktivlar sifati barqaror bo'lib qoldi. Boshqa omillar orasida korporativ va uy xo'jaliklarining to'lov qobiliyatining yaxshilanishi va iqtisodiyotni tiklash uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan ayrim tarmoqlarni qo'llab-quvvatlovchi maqsadli kreditlashni rag'batlantirish ham muhim ahamiyat kasb etdi.

Ushbu maqolada islom moliyasini mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini CAMELS metodi orqali tahlil qilib chiqamiz. CAMELS modeli asosida islom moliyasining moliyaviy ko'rsatkichlarining barcha o'zgaruvchilarini ko'rsatadi.

CAMELS modelida daromad olish bank va moliyaning moliyaviy ko'rsatkichlari uchun ishonchli vosita sifatida ROA, ROE va NPMning uchta daromad ko'rsatkichidan foydalangan holda rentabellikka qaratilgan.

CAMELS modelida ko'p qo'llaniladigan parametrlar.

Kapitalning yetariligi: $CAR(\%) = \frac{\text{Jami tartibga soluvchi kapital}}{\text{Risk bo'yicha o'lchanadigan kapital}}$

Aktivlar sifati: $AQ(\%) = \frac{\text{Yalpi ishlaymaydigan moliyalashtirish}}{\text{jami moliyalashtirish}}$

Aktivlarning rentabelligi $ROA(\%) = \frac{\text{sof daromad}}{\text{jami aktivlar}}$

Kapitalning rentabelligi $ROE(\%) = \frac{\text{sof daromad}}{\text{rentabellik}}$

Sof foyda marjasi $NPM(\%) = \frac{\text{sof daromad}}{\text{yalpi daromad}}$

Boshqaruv $MAN(\%) = \frac{\text{operativ xarajatlar}}{\text{yalpi daromad}}$

Likvidli aktivlar nisbati $LIQ(\%) = \frac{\text{likvidli aktivlar}}{\text{jami aktivlar}}$

Bozor xatarlariga sezgirlik $SEN(\%) = \frac{\text{valyuta}}{\text{jami tartibga soluvchi kapital}}$

Islom moliyasining moliyaviy ko'rsatkichlarini o'rganganda, davlat iqtisodiyotiga ta'sirini o'rganish uchun bizga davlatning YAİM ko'rsatkichi tadqiqot manbasi sifatida olindi.

Shunday qilib tadqiqot uchun quyidagi o'zgaruvchi ko'rsatkichlardan foydalanamiz.

Bog'liq o'zgaruvchi: YaİM

Mustqail o'zgaruvchilar: ROA, ROE, NPM, CAR, LIQ, MAN, SEN

Nazorat o'zgaruvchilari: Savdo, GFCF, CPI.

YaİM ga islomiy moliya ko'ratkichlari ta'siri (rasm-1)

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_i P_{it} + \beta_i X_{it} + \xi_{it} \forall \xi_{it} = v_i + \mu_{it}$$

References:

1. Bayjanova Go'zal, Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari. 2024. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali
2. <https://scopus.com>
3. Islamic Finance Development Report 2021
4. Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2020). How does Islamic banking support economic growth? Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. ISSN: 2089-6239 (P); 2549-0648 (E), 9(1), 72-91, <https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6882.No1513>, 10, 120.